

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**Матеріали
XII Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів, аспірантів
та молодих вчених**

**ОБ'ЄДНАНІ НАУКОЮ:
перспективи міждисциплінарних
досліджень**

Київ

2025

УДК: 001.2:001.83(477) (062)

ББК 72.4:20 (4Укр) я73

Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень. Київ, 2025. – 386 с.

Організаційний комітет: д. біол. н., професор Ганна ТОЛСТАНОВА; к. екон. н. Павло КУХТА; к. фіз-мат. н. Роман ОСТАПЕНКО; к. екон. н. Яна ДЕРБЕНЬОВА; к. психол. н. Аліна ПРОСКУРНЯ; д-р філос., Тетяна ТЕСЬОЛКІНА; аспірант Валентин ЗАЦЕПЛО; аспірант Михайло ТАСЕНКО; аспірант Нікіта СКИБИЦЬКИЙ; аспірант Олександр МОХОНЬКО; аспірантка Людмила КОРЖАН; аспірантка Марія КНДІЙ; аспірантка Анастасія ПЕДОСЕНКО; аспірант Павло ШТЕЛЬМАХ; аспірант Олександр МИХАЙЛЧЕНКО; докт. філос. Володимир ПЕТРІВСЬКИЙ; докт. філос. Марія ДЕНИСЮК.

Верстка: Р.ОСТАПЕНКО, М. ДЕНИСЮК, Н. СКИБИЦЬКИЙ, Т. ТЕСЬОЛКІНА

XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» проходила 20–21 листопада 2025 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з нагоди Всесвітнього дня науки задля миру та розвитку. У цьому збірнику праць опубліковані матеріали конференції в авторській редакції.

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2025

© Автори, 2025

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ФАХІВЦЯМИ СОЦІАЛЬНОГО
СУПРОВОДУ, КОМАНДИРАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ
ЯРОВА Т.О. 193

WAR-RELATED STRESS AND REPRODUCTIVE DECISIONS
YATSENKO N.V. 195

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯКІ ЗАГИНУЛИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
НИМ ОБОВ'ЯЗКІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
ЯЦИШИН М.Р. 197

СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 199

ВИКОРИСТАННЯ УГРУПОВАНЬ ЗООПЛАНКТОНУ ЯК
БІОІНДИКАТОРА РЕАКЦІЇ ГІДРОЕКОСИСТЕМ РІЧОК ГОРЕНКА ТА
МОЩУНКА НА АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ
БЕРІЯ В.Д., ГАНДЗЮРА В.П. 200

ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ НА ОРГАНІЗМ
ПІДЛІТКІВ
БОГАТИРЕНКО А.О. 202

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИПТОФАНУ З НАНОЧАСТИНКАМИ
СРІБЛА У ГІДРОГЕЛЯХ
*БОТВИНОВСЬКИЙ Б., ПАВЛЕНКО О.Л., ДМИТРЕНКО О.П.,
КУЛІШ М.П., ГАПОНОВ А.М., НАУМЕНКО А.П., НЕЙМАШ В.Б.*
..... 204

ON PREDICTION FORMULAS FOR INTEGRATED FRACTIONAL
BROWNIAN MOTION
BUNDIUK, Y. 206

ВИЗНАЧЕННЯ ДИКВАТУ МЕТОДОМ ДИФЕРЕНЦІЙНО-
ІМПУЛЬСНОЇ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ
МОДИФІКОВАНОГО ПЛАНАРНОГО ЕЛЕКТРОДУ
*ВОРОЖБЯН А.В., ТАНАНАЙКО О.Ю., ПАНГ Ш., МАККЕОН Н.,
МАРКЕН Ф.* 208

ВПЛИВ БЕЗКЛІТИННИХ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ
ЗАСОБІВ НА БІЛКОВИЙ ГОМЕОСТАЗ
СТУДЕНТ В.О., ГЛАДКИХ Ф.В., ЛЯДОВА Т.І., МАТВЄЄНКО М.С.
..... 210

КОРЕКЦІЯ КРІОЕКСТРАКТОМ СЕРЦЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
ПРИ ЦЕЛЕКОКСИБ-ІНДУКОВАНІЙ КАРДІОМІОПАТІЇ
ДРОБНЕР І.Г., ГЛАДКИХ Ф.В., ЛЯДОВА Т.І., МАТВЄЄНКО М.С.
..... 212

КОРЕКЦІЯ КРІОЕКСТРАКТОМ СЕРЦЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ЦЕЛЕКОКСИБ-ІНДУКОВАНІЙ КАРДІОМІОПАТІЇ

Дробнер І.Г., Гладких Ф.В., Лядова Т.І., Матвєєнко М.С.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
fedir.hladkykh@gmail.com

Вступ. Целекоксиб належить до селективних інгібіторів циклооксигенази-2, які широко застосовуються у лікуванні запальних і неопластичних процесів, однак відомо, що його тривале введення може супроводжуватись кардіотоксичними проявами, зумовленими порушенням мітохондріальних функцій, енергетичного метаболізму та розвитком оксидативного стресу. Одним із ключових маркерів метаболічної дисфункції серця є порушення лактатпіруватного обміну та підвищення активності лактатдегідрогенази, що свідчить про переважання анаеробного гліколізу. Сучасні дослідження демонструють перспективність застосування біологічних кріоекстрактів для відновлення клітинного гомеостазу і запобігання метаболічним зрушенням. Мета дослідження – встановити вплив кріоконсервованого екстракту серця на показники лактатпіруватного комплексу та активність лактатдегідрогенази у міокарді щурів із кардіоміопатією, індукованою целекоксибом, у порівнянні з карведилолом.

Матеріали і методи. Хронічну кардіоміопатію, індуковану целекоксибом, моделювали шляхом внутрішньошлункового введення целекоксибу у дозі 100 мг/кг щоденно протягом 14 днів [1]. Кріоекстракт серця вводили на 5, 7, 9, 11 та 13 дні. Дослідження проведено на 28 щурах-самцях, розподілених на 4 групи по 7 особин: інтактні, контроль без лікування, група порівняння з карведилолом 30 мг/кг [2], а також щури, яким вводили кріоекстракт серця. Вміст лактату [3] і пірувату [4] у гомогенаті міокарда визначали спектрофотометрично. Активність лактатдегідрогенази (КФ 1.1.1.27) визначали кінетичним спектрофотометричним методом у гомогенаті серцевої тканини з вираженням результатів у мікрокаталах на міліграм білка [5].

Результати. Встановлено виражені зміни у метаболізмі серцевої тканини під впливом целекоксибу, що проявилися значним зростанням рівня лактату у тварин контрольної групи до 5,0 [4,9; 5,4] проти 2,7 [2,7; 3,3] у інтактних щурів ($p < 0,001$; 85,2 %). Це свідчить про розвиток гіпоксичного зсуву з активацією анаеробного гліколізу. У тварин, яким вводили карведилол, концентрація лактату зменшувалася до 3,3 [3,0; 3,5] ($p < 0,01$; 34,0 %), тоді як застосування кріоконсервованого екстракту серця забезпечувало ще більш виражену корекцію – до 2,8 [3,3; 3,0] ($p < 0,001$; 15,2 %) із додатковою перевагою над карведилолом ($p = 0,03$; 15,2 %).

Паралельно виявлено зміни пірувату: у контролі його рівень знижувався до 0,20 [0,15; 0,25] порівняно з 0,50 [0,40; 0,50] у інтактних тварин ($p = 0,002$; 60,0 %), що підтверджує порушення окисного перетворення лактату. У групі з карведилолом піруват зростав до 0,30 [0,20; 0,30], хоча зміни не досягали статистичної значущості. Під впливом кріоекстракту серця цей показник

підвищувався до 0,30 [0,30; 0,40] ($p = 0,028$; 50,0 %), що свідчить про часткове відновлення аеробного шляху енергетичного обміну. Найбільш показовим інтегральним параметром був коефіцієнт лактат/піруват, який у контрольній групі зростав до 25,0 [17,9; 37,0] проти 5,4 [5,2; 8,3] у інтактних ($p < 0,001$; 363,0 %). Це свідчить про глибокий зсув у бік анаеробного метаболізму. Карведилол знижував це співвідношення до 12,0 [9,8; 15,5] ($p = 0,018$; 52,0 %), а кріоекстракт серця – до 7,8 [7,0; 9,3] ($p = 0,001$; 69,0 %), перевершуючи карведилол ($p = 0,013$; 35,4 %). Активність лактатдегідрогенази у контрольній групі підвищувалася до $6,4 \pm 0,23$ (95 % ДІ: 5,9–6,8) відносно інтактних тварин ($4,1 \pm 0,15$; 95 % ДІ: 3,8–4,4; $p < 0,001$; 55,2 %), що відображає як посилення гліколізу, так і ушкодження клітинних мембран. Після введення карведилолу активність ферменту знижувалася до $4,4 \pm 0,26$ (95 % ДІ: 3,8–4,9; $p < 0,001$; 31,8 %), а при застосуванні кріоекстракту серця – до $4,6 \pm 0,22$ (95 % ДІ: 4,2–5,0; $p < 0,001$; 27,7 %). Різниця між обома способами корекції була статистично незначущою ($p = 0,5$), проте сумарна динаміка всіх показників вказує на більш виражене відновлення окисних процесів і стабілізацію енергетичного гомеостазу міокарда під дією кріоконсервованого екстракту серця.

Висновки. Целекоксиб спричинив порушення енергетичного метаболізму міокарда, що проявлялося зростанням лактату до 5,0 і зниженням пірувату до 0,20, із підвищенням співвідношення лактат/піруват до 25,0 та активності лактатдегідрогенази до 6,4 порівняно з інтактними тваринами. Карведилол частково коригував ці зміни, тоді як кріоекстракт серця забезпечував глибшу нормалізацію: лактат знижувався до 2,8, співвідношення лактат/піруват – до 7,8, а піруват підвищувався до 0,30. Отримані результати підтверджують перевагу кріоекстракту серця у відновленні окисного метаболізму та зниженні проявів целекоксиб-індукованої кардіотоксичності.

Література:

1. Ameliorative effect of beraprost sodium on celecoxib-induced cardiotoxicity in rats. / Ahmad S. et al. *Iran. J. of Pharm. Res.* 2018. Vol. 17, № 1. P. 155–163.
2. Liposomal Resveratrol and/or Carvedilol Attenuate Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity by Modulating Inflammation, Oxidative Stress and S100A1 in Rats / A. M. Alanazi et al. *Antioxidants.* 2020. Vol. 9, no. 2. P. 159. URL: <https://doi.org/10.3390/antiox9020159>.
3. Pohanka M. D-Lactic Acid as a Metabolite: Toxicology, Diagnosis, and Detection. *BioMed Research International.* 2020. Vol. 2020. P. 1–9.
4. Hinman L. M., Blass J. P. An NADH-linked spectrophotometric assay for pyruvate dehydrogenase complex in crude tissue homogenates. *Journal of Biological Chemistry.* 1981. Vol. 256, № 13. P. 6583–6586.
5. Quantification of Lactate Dehydrogenase for Cell Viability Testing Using Cell Lines and Primary Cultured Astrocytes / S. Kaja et al. *Current Protocols in Toxicology.* 2017. Vol. 72, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1002/cptx.21>.